

К ВОПРОСУ О ЭФФЕКТИВНЫХ СТРАТЕГИЯХ КОММУНИКАЦИИ

М.Ф.Булычёва

доцент кафедры «Иностранных языков»
Университета общественной безопасности
Национальной Гвардии
Республики Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены четыре параметра, влияющих на используемый тип речи. Знание этих параметров поможет научиться так выражать свои мысли, что любой материал будет с лёгкостью понят, потому что будет обеспечена такая коммуникация, при которой любая информация будет обрабатываться автоматически, даже без особого осознания данного процесса слушающими.

Ключевые слова: коммуникация, вербальный, невербальный, общение, информация, параметры, речь, структура, высказывание.

Большую часть своего времени любой человек проводит в общении с другими людьми, то есть в активной коммуникации. Но иногда следует проанализировать, почему выраженные нами мысли не всегда оказывают желаемый эффект, что могло бы помочь улучшить способность понимать других людей. Билл Гейтс сказал о коммуникации следующее: “ Я твёрдо уверен в том, что любой инструмент, улучшающий коммуникацию, способен оказать глубочайшее влияние на то, как люди взаимодействуют друг с другом, учатся друг у друга, и на то, как они могут достичь той свободы общения, к которой стремятся”. Коммуникация предполагает широкий речевой обмен информацией, а информацию мы все воспринимаем с помощью пяти своих чувств: чаще всего это комбинация внешних изображений, звуков, чувств, внутреннего диалога и, вероятно, вкуса и запаха. Американский лингвист Бенжамин Ли Уорф заметил, что “язык формирует наше мышление и определяет то, о чём мы способны мыслить и что способны воспринимать”. А это значит, что слова, которые мы используем, оказывают определённое влияние на слушателей. И эта статья написана с той целью, чтобы помочь донести до других свои мысли именно так, как **вы** того хотите, и чтобы вы могли воспринимать информацию, сообщаемую вам другими людьми, именно так, как **они** того хотят.

В языке есть четыре важных параметра, влияющих на используемый тип речи. Знание этих параметров поможет научиться так выражать свои мысли, что

любой материал будет с лёгкостью понят, потому что будет обеспечена такая коммуникация, при которой любая информация будет обрабатываться автоматически, даже без особого осознания данного процесса слушающими.

Перечислим причины необходимости знания этих параметров: улучшение коммуникативных навыков повлечёт положительные сдвиги в переговорах, при объяснении нового материала и личных контактах с людьми, так как вы сможете выстраивать коммуникативный процесс согласно предпочтениям восприятия информации аудиторией; улучшение навыков слушания, изобретательности и креативного подхода к решению проблем; лучше объяснять материал при презентациях по предметам профиля; достигать необходимого взаимопонимания с помощью коммуникации.

Мы воспринимаем информацию из внешней среды с помощью пяти чувств и внутренне обрабатываем её с их же помощью, но нам в данном случае интересны только три. И ещё мы ведём внутренний диалог об этой информации (т.е. облекает информацию в слова). Эти чувства называются «репрезентативными системами», то есть системами, отвечающими за то, как мы воспринимаем информацию. Существуют такие репрезентативные системы: зрение (визуальная), слух (слуховая), осязание (кинестетическая), внутренний диалог (слуховое внутреннее).

Кроме этих пяти чувств существует внутренний диалог о событиях. Этот диалог (или саморазговор) известен как «слуховое внутреннее». Оно проявляется, например, в такой ситуации: вы решили найти необходимую для статьи информацию, зашли в книжный магазин, видите (визуальное) несколько книг по одной тематике, но разных авторов и решаете про себя (слуховое внутреннее): «Это именно то, что мне нужно».

Хотя все люди в той или иной степени используют репрезентативные системы, у многих есть одно или два чувства, которые они предпочитают всем остальным (такие чувства объединяются в «предпочтительную» или «основную» репрезентативную систему).

Визуальная система состоит из внешних изображений, создания изображений, визуализации и воспоминаний об изображениях, которые были увидены ранее.

Слуховая система состоит из внешних звуков, создания звуков и воспоминаний о звуках/музыке/словах, которые были услышаны ранее.

Кинестетическая система состоит из внешних прикосновений, внутренних ощущений и эмоций, а также из осознания своего тела.

Слуховая внутренняя – это наш внутренний диалог об определённой теме и суждения о ней.

Принято считать, что примерно: 35-40% людей предпочитают визуальную систему; 20-25% людей предпочитают слуховую или слуховую внутреннюю систему; 40% людей предпочитают кинестетическую систему.

Знания этих соотношений необходимо учитывать, потому что люди ведут коммуникацию, отталкиваясь от своих предпочтений. Коммуникация протекает эффективно, когда у обеих сторон коммуникации схожие предпочтения, и совершенно неэффективно, когда у сторон разные предпочтения.

У некоторых специальностей есть особо жёсткие требования в отношении той или иной системы, объясняемые самой природой работы по специальности. Например: музыканты и психологи обычно предпочитают слуховую систему; компьютерные инженеры обычно предпочитают кинестетическую систему; экономисты, юристы и бизнес-аналитики обычно предпочитают слуховую внутреннюю систему.

Следует обратить внимание, что «предпочтение» нельзя отождествлять с «компетенцией». Например, если наименее предпочтительной системой является слуховая, то это вовсе не означает, что вы «плохой слушатель».

Существуют некоторые индикаторы, позволяющие обнаруживать предпочтительные репрезентативные системы и благодаря этому понимать, как, вероятнее всего, поведут себя в той или иной ситуации ваши слушатели.

Хотелось бы отметить, что репрезентативные системы используют не только для обмена информацией, но и улучшения процесса обучения: информацию надо представлять так, чтобы она воздействовала на основные чувства присутствующих, так как любая группа и даже организация – это всего лишь некоторое количество отдельных людей, и невербальная коммуникация очень часто оказывается даже важнее, чем вербальная. Следовательно, эта информация может пригодиться любому человеку, связанному с какой-либо групповой деятельностью, в том числе и преподавателям, которые должны уметь оказывать влияние на своих слушателей, уметь убеждать их и мотивировать, и призваны учить их эффективно выражать свои мысли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Булычёва М. Ф. Учебные экскурсии для формирования лингвокультурологической компетенции курсантов //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 808-813.
2. Булычёва М. Ф. Применение на начальном этапе различных видов наглядности //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 12. – С. 751-758.
3. Булычёва М. Ф. Актуальность изучения творчества эрнеста хемингуэя на сегодняшний день //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 298-304.
4. Булычёва М. Ф. Система использования наглядности в условиях краткосрочных форм обучения [начальный этап] //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 24-1 (102). – С. 71-76.
5. Булычёва М. Ф., Валиева Х. А. Принципы и правила проведения занятия в малых группах на примере военного вуза //Наука и образование сегодня. – 2019. – №. 12 (47). – С. 72-74.
6. Булычёва М. Ф., Зайнутдинова Д. Т. К вопросу о методических рекомендациях по работе с авторской песней //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 3. – С. 735-747.
7. Булычёва М. Ф. К вопросу о рациональных приёмах запоминания учебного материала. Science and Education. 4 (2). 2023. С. 1359-1369.
8. M.X.Rashidova. 2023. The importance of oral communicative tasks in developing communicative competence. Science and education. 4 (2) pp. 1033-1038.
9. Rashidova Munavvar Haydarovna. 2020. Problems of teaching communicative English language at the Military Institute of the National Guard of the Republic of Uzbekistan and the ways of eliminating them. EPRA International Journal of Research and Development. Volume 5. Issue 3. pp.502-504
10. D.B.Namozova The problems of phonetic interference in speech of cadets //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3 (7). – С. 192-196.
11. Namozova Dilnoza Berdimurotovna. 2021. Difficulties cadets face while practicing listening and the ways of eliminating them. International Journal of Research and Development. Volume 6. Issue 5. pp.36-38
12. Наркулова И. Р. К. Профессионально-ориентированное обучение русскому языку курсантов юридического профиля на основе интерактивной программы //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 2. – С. 1348-1352.

13. Закирова А. О., Наркулова И. Р. Қ. Роль русского языка в работе сотрудников органов внутренних дел //Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 737-740.
14. Утенбаева, Гульжазира Мухтаровна, and ООРЯ ВБОУ. "РУЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ." (2021).
15. Утенбаева Г. М. Особенности обучения тюркоязычных студентов русскому языку как иностранному в условиях дистанционного обучения с использованием инновационных педагогических технологий (НЛП, коучинг, видеоблогинг) //II Международный конгресс «Языковая политика стран Содружества Независимых Государств (СНГ)». Сборник тезисов II Международного конгресса. Москва. – 2021. – С. 233-235.
16. Rashidova Munavvar Xaydarovna. 2020. Problems of competence approach in teaching a foreign language in a non-linguistic tertiary institution. EPRA International Journal of multidisciplinary Research. Volume 6. Issue 3. pp.165-167
17. Rashidova Munavvar Khaydarovna. 2023. Techniques for improving cadets' conversational skills. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. Oriental renessans. 3.(3) pp.637-640.